

«Музей собору» 1917–1930-ті рр.: передісторія створення, персоналії, діяльність

Софія Київська завжди була символом збереження національної і культурної ідентичності. Після Жовтневого перевороту 1917 року зміни в усіх сферах, зокрема культурі, були неминучими. Процес реорганізації Софійського собору та прилеглих споруд у державний музей відбувався завдяки подвижницькій роботі пам'яткоохоронних структур, які діяли як на громадських засадах, так і у структурі влади, яка тоді постійно переходила з рук у руки. У 1917-му – 1930-х роках здійснювалося становлення інституційно оформлених пам'яткоохоронних структур, робота яких мала вирішальне значення для охорони пам'яток культури, їх дослідженні, реставрації, а також музеєфікації. Велике значення для пам'яткоохоронної діяльності на території України мало утворення в лютому 1919 року Всеукраїнського комітету охорони пам'яток мистецтв і старовини (ВУКОПМІС) при відділі мистецтв Наркомосу УСРР у Харкові. Комітет організаційно підпорядковувався Всеукраїнській академії наук, до того ж була створена Археологічна комісія (АК), яку очолив відомий мистецтвознавець Ф. І. Шміт¹. До її складу увійшли М. Ф. Біляшівський, М. О. Макаренко, Д. М. Щербаківський та інші знані дослідники. Новостворена комісія передусім ставила собі за мету проведення досліджень пам'яток культури та розвитку музейної мережі.

Археологічна комісія діяла недовго, до кінця 1921 року. На базі Археологічної комісії 6 лютого 1922 року був створений Всеукраїнський археологічний комітет (ВУАК). Комітет мав стати провідним пам'яткоохоронним органом радянської України. До його завдань належав нагляд за всіма сферами, що стосувалися охорони історико-культурної спадщини. Водночас, вказуючи на значення собору для світової культури, науковці ініціювали створення Софійської комісії – спеціальної установи, яка зосереджувалася на проблемах Софії Київської. Склад комісії в різні періоди був майже незмінним. У роботі Софійської комісії можна виділити певні етапи. Комісія розпочала роботу 1918 року (з ініціативи митрополита Київського і Галицького Антонія з метою реставрації екстер'єру та інтер'єру Софії Київської)². Журнал засідання Софійської комісії за 22–25 жовтня 1918 року засвідчує склад цієї структури. До комісії входили професори-мистецтвознавці: Д. В. Айналов, М. Ф. Біляшівський, Ф. І. Шміт, Ф. Ернст, Д. М. Щербаківський та інші, а також художники та особи духовного сану. 1921–1923 рр. – становлення Софійської комісії та налагодження її роботи. Червень 1923–1933 рр. –

¹ Науковий архів Інституту археології НАН України. Ф. Всеукраїнський археологічний комітет (ВУАК). Спр. 3. Справи ВУАКу за 1921 р. 242 арк.

² Науковий архів Інституту археології НАН України. Спр. 410. Софійська Комісія. 1921, 1922, 1930, 1931 рр. 83 арк.

поновлення діяльності Комісії з ініціативи О. Новицького, найефективніші роботи зі збереження, реставрації та дослідження пам'ятки. Діяльність Софійської комісії привернула увагу громадських організацій України до проблеми дослідження унікальної пам'ятки світового мистецтва – собору Святої Софії. Також ученим вдалося долучити державні інституції, спеціально створені наукові та пам'яткоохоронні установи. Софійська комісія була єдиною установою, яка присвячена одній пам'ятці. Дослідники надавали Софійському собору в Києві особливого значення серед інших давньоруських пам'яток. Члени комісії підготували Декрет Ради народних комісарів про Святу Софію³. Комісія була створена як наукова установа, проте за характером діяльності вона була й пам'яткоохоронною організацією.

Крім того, у 1918 р. були створені перші українські державні органи охорони культурних пам'яток: відділ музеїв і охорони пам'яток, відділ охорони церковної старовини при Міністерстві освіти. Вони діяли в межах наявних матеріальних засобів та працювали й під час існування всіх наступних українських національних урядів.

У 1921 р. замість ВУКОПМІСу було створено Головне управління у справах музеїв і охорони пам'яток мистецтва, старовини і природи і Головне архівне управління. Вони проіснували лише до кінця року. Пізніше функції охорони пам'яток передали до екскурсійно-виставково-музейного (ЕВМ) підвідділу агітаційного відділу Головополітосвіти НКО УСРР. При ньому створили Раду (згодом Комітет) охорони пам'яток, до якої входили представники Академії мистецтв, Архітектурного інституту та музеїв.

Важливим було те, що саме ці громадські, а пізніше й державні структури були ініціаторами створення в Україні нормативної бази, що регулювала проблеми охорони культових пам'яток, питання користування мистецькими та історичними спорудами та цінностями культового походження у зв'язку з упровадженням Декрету про відокремлення церкви від держави. Уведення в життя положень цього декрету було покладено на ПОЛІР (підвідділ організації ліквідації релігійного майна) при колегії відділу соціального забезпечення Київського губвиконкому, що проводив опис та інвентаризацію храмів за категоріями, залежно від історичного та художнього значення. Першу категорію споруд виняткового художньо-наукового та історичного значення планували передати Народному комісаріату освіти. До цієї категорії віднесли й Софію Київську. Співробітники ПОЛІРу провели інвентаризацію цінностей, що містилися у храмах, зокрема в Софійському соборі, і вирішили їх залишати у храмі, оскільки там були найліпші умови для їхнього збереження.

Також протягом 1919–1924 рр. відбулося створення і становлення в системі Української академії наук Всеукраїнського археологічного комітету. Так званий ВУАК керував справами охорони пам'яток культури та

³ Декрет Ради народних комісарів про Святу Софію. НА ІА НАНУ. Ф. ВУАК. Спр. 410. Арк. 12–13.

археологічними дослідженнями в межах української республіки⁴. Співробітники ВУАКУ клопоталися, щоб Софію Київську внесли до списку споруд, що мають історичну, культурну, художню та археологічну цінність. Також, на думку дослідників, охороні підлягали Бурса, Братський Корпус, Митрополичий будинок, Трапезна церква, Дзвіниця, Брама Заборовського та інші споруди комплексу. Стан Софії Київської непокоїв не тільки вчених. На одному із засідань Конференції з урегулювання питань управління й фінансування наукових закладів федеративних і незалежних республік (відбувалася у квітні 1922 р. при НКО РСФРР) Софійський собор у Києві вирішили віднести до пам'яток світового значення. Варто зазначити, що лише 1927 р. Укрнаука внесла храм до списку найвидатніших пам'яток України⁵.

Ще одним напрямом діяльності пам'яткоохоронців, крім спостереження за станом архітектури Святої Софії, стали заходи зі збереження історико-художніх цінностей в соборі. Після проведеної націоналізації вони перейшли у власність держави і передавалися у користування релігійним громадам. Майно, що мало історичну та художню цінність, передавали органам освіти та пам'яткоохоронним організаціям, до речі, його не можна було вилучати з храмів⁶.

З ініціативи Всеукраїнського комітету охорони пам'яток мистецтва і старовини на початку червня 1919 р. розпочали створення на базі Софійського собору музею релігійного культу, що розмістився в Митрополичому будинку. Таке доручення отримав М. Глоба, разом із яким працювали Ю. Красицький (протоєрей Софійського собору) та К. Бедюк. Пропонували створити кілька відділів музею: церковної археології, історії церкви, предметів релігійного культу, церковного облачення, церковного начиння, іконопису та церковного живопису, церковних книг, церковних меблів. Через місяць звітували, що майбутній музей поповнюється новими цінними експонатами⁷.

Варто зазначити, що в Софії Київській щорічно здійснювали перевірку майна (ризниці та бібліотеки). Існували детальні інвентарні описи культового начиння. Складали списки предметів, які мали історичне значення, і їх не використовували під час служб. Для роботи над списками було рекомендовано запрошувати фахівців – істориків, археологів, ювелірів. Із писемних джерел відомо, що в Софійському соборі на початку ХХ ст. зберігалася колекція цінних монет, медалей,

⁴ Іванисько С. Софія Київська в духовному, культурному та науковому житті України (1917–1941). Автореф. дис... канд. іст. наук. 07.00.01 – історія України. К., 2008.

⁵ Там само.

⁶ Державний архів Київської області. Спр. 11. Акт огляду стану майна Києво-Софійського Кафедрального собору і документи до акту за 1919 р.

⁷ Іванисько С. Софія Київська в духовному, культурному та науковому житті України (1917–1941). Автореф. дис... канд. іст. наук. 07.00.01 – історія України. К., 2008.

портретів, перлів. У ризниці було багато речей, цінних не тільки з матеріального погляду, а й творів мистецтва київських майстрів XVIII–XIX ст., на дзвіниці Святої Софії було 20 дзвонів. Найбільший із них важив 800 пудів (12 800 кг) і, за словами очевидців, вирізнявся чарівним звуком. Усі дзвони мали історичну та художню цінність. Багатою була бібліотека храму. В ній налічувалося понад тисячу друкованих книжок, деякі екземпляри вчені відносили до XVI–XIX ст., серед них унікальні – Острозька Біблія 1581 р. і Львівський Апостол 1574 р. – та близько тисячі рукописних. У колекції були автографи П. Могили та інших митрополитів, а також книги, які підібрав та подарував митрополит і дослідник історії храму Є. Болховітінов (митрополит Київський, 1822–1837)⁸.

Предмети церковного майна, що зберігалися в Софійському соборі, визначили витвори мистецького та історичного значення. Його передавали у відання НКО (національний комітет освіти), і в користування релігійним громадам. Історико-культурні цінності з церков також вилучали в музейний фонд. Д. Щербаківський отримав від відділу народної освіти при Київському губревкомі мандат із дорученням відібрати в монастирях, храмах, а також музеях і державних сховищах предмети мистецького та історичного значення та розподілити їх між культурними закладами УСРР⁹. У 1919-му цінності з собору Святої Софії передавали для створення археологічного музею. Оскільки ця установа дуже скоро перестала існувати, то щойно створена Старокиївська парафія при соборі Святої Софії порушувала клопотання про повернення культових предметів. Після ухвалення статуту Старокиївської парафії УАПЦ в 1919 р. її рада постановила прийняти в своє користування та на свою відповідальність ризницю й бібліотеку Софійського собору. Також вона звернулася з проханням, щоб їй передали зібрання книг Софійського духовного училища. Того ж року співробітники ПОЛІРУ, відповідно до декрету про відокремлення церкви від держави та з метою переведення художніх цінностей у підпорядкування НКО, а самого храму та його майна на відповідальність релігійної громади, провели опис речей, що були в Софійському соборі. Проте списки були складені недбало, відомості, що в них містилися, записані на кшталт: один престол, один жертovníк, два великі підсвічники, один малий підсвічник, одна шафа з книгами, три ікони, три електричні лампи...¹⁰. Як згадує Д. Щербаківський: «вони начебто складені так, щоб не можна було встановити історичну та художню цінність предмету». Вочевидь, радянське керівництво розглядало ці

⁸ Державний архів Київської області. Спр. 136. Описи предметів релігійного культу, що знаходяться в церквах м. Києва за 1919–1920 рр. 70 арк.

⁹ Науковий архів Інституту археології НАН України. Ф. 9. Щербаківський Д. М. Спр. 62. Вилучення історичних та художніх цінностей з сейфів та церков УРСР.

¹⁰ Науковий архів Інституту археології НАН України. Ф. 9. Щербаківський Д. М. Спр. 62. Вилучення історичних та художніх цінностей з сейфів та церков УРСР // Записки історично-філологічного відділу Всеукраїнської академії наук. К., 1925. Кн. VI. С. VII–XI).

предмети тільки з погляду оцінювання їхньої ймовірної вартості для продажу в антикварних магазинах та за кордоном. Попри це, було встановлено, що в Софії Київській, крім срібних Царських врат із позолоченим іконостасом середини XVIII ст., в центральній наві, були ще іконостаси із 26 і 37 образами, іконостас XVII ст. із 16 образами та 15 медальйонами, різьблені Царські врата в бокових приділах та на хорах, близько 150 ікон, одна рака з часточками мощей святих. Усього за інвентарним списком у Софійському соборі нараховувалося 836 предметів, у Трапезній церкві – 165. Деякі ікони дослідники відносили до давньоруського часу, наприклад, ікони Миколи Чудотворця та Миколи Мокрого.

Ключі від ризниці Святої Софії після інвентаризації цінностей передали Ю. Красицькому (Юрій Федорович Красицький належав до тієї когорти діячів УАПЦ, які брали участь в її розбудові, зокрема в українізації церковного життя. Будучи протоєреєм Софійського собору, він не тільки завідував ризницею храму, а й намагався втілити в церковне життя ідею українізації Православної Церкви). Незважаючи на бажання єпископату РПЦ не втрачати контролю над архиєрейською ризницею Софії Київської, ключі від ризниці передали Ю. Красицькому, який вимагав, щоб усі питання, що стосувалися ризниці собору, не розв'язували без нього. При остаточному підписанні опису майна Софійського собору були присутні Ю. Красицький, священники УАПЦ В. Липківський та К. Соколовський, представники РПЦ М. Браїловський, Стрельників, Н. Полонська-Василенко. В описі були враховані дореволюційні списки та окремо зазначені нові надходження. В окремий список виділили речі, що мали художню та історичну цінність. Усі речі ризниці взяв на облік Губернський комітет охорони пам'яток мистецтв і старовини (Губкопміс), і заборонив їхнє переміщення без дозволу. Також ці описи історико-художніх цінностей використовували під час конфіскації церковних предметів із храмів¹¹.

Під час голоду 1922-го для вилучення культових цінностей на вимогу науковців вийшла Інструкція ВУЦВК від 21 березня 1922 року «Про порядок вилучення церковних цінностей на користь голодуючих» (ЗУ УРСР, 1922 р., № 13, ст. 223) з доповненням (ЗУ УРСР, 1922 р., № 19, ст. 297), яка дозволяла вилучення культових цінностей у 1922 р. З цією метою було створено спеціальну комісію, яка мала дореволюційний церковний опис чи інвентарний список, згідно з яким і вирішували, які речі можна передати для допомоги тим, хто потерпає від голоду, а які не можна було вилучати, з огляду на неможливість здійснювати богослужіння. Предмети, що мали музейне значення, передавали до губернських музеїв до особливого розпорядження комісії з вилучення церковних цінностей. Учені наголошували, що в церковних ризницях зберігалися не лише матеріальні цінності, а й унікальні історичні і художні пам'ятки, якими не можна жертвувати за жодних обставин.

¹¹ Звідомлення про працю Історичної секції за рр. 1919–1924-й // Записки історично-філологічного відділу Всеукраїнської академії наук. К., 1925. Кн. VI. С. VII–XI.

Українське духовенство, із свого боку, закликало до обережності під час вилучення цінностей із церков¹². Про цінності Софійського собору митрополит В. Липківський зазначав, що серед них є предмети, що мають художньо-історичне значення, а також речі, які не є у вико рис-танні, а громада несе за них відповідальність¹³.

14 березня 1922 р. в Софійському соборі працювала комісія з перевірки майна в церквах та молитовних будинках Києва. До участі в її роботі запросили представника релігійної громади та Київського губкопмісу¹⁴. Старокиївська парафія УАПЦ звернулася до Київського губкопмісу з проханням зняти з обліку ті речі ризниці, які не мали історичної та художньої цінності, й були відібрані для передачі державним органам допомоги потерпілим від голоду. Про вилучення цінностей з'явилися повідомлення у пресі. Наприклад, було вказано, що 9 квітня 1922 р. із Софійського собору взято два хрести, панагія з діамантами та іншими каменями, срібні речі та перлини, а також золоту чашу – вклад Г. Потьомкіна¹⁵. За свідченнями О. Повстенка, під час вилучення речей із Софійської скарбниці втрачена дорогоцінна збірка речей, в якій були високомистецькі реліквії, деякі з них були датовані давньоруським часом, XV ст., дорогоцінні облачення, панікадила, окуття з престолів тощо¹⁶. Недивлячись на протести пам'яткоохоронців, із цього закладу вилучили золоту чашу з фініфтями XVIII ст. (вклад Катерини II) та вийняли діамант із хреста XVIII ст.¹⁷. Значну частину вилучених цінностей доставили в

¹² Лист завідуючого відділом у справах музеїв і охорони пам'яток мистецтва і старовини Наркомату освіти РРФСР Н. І. Троїцької до голови Раднаркому України Х. Г. Раковського про необхідність покращення стану охорони історико-культурної спадщини Києва // Репресоване краєзнавство (1920–1930-ті роки). К., 1991.

¹³ Лист Київського археологічного інституту до Всеукраїнського центрального виконавчого комітету, Ради народних комісарів України. Наркомату освіти республіки, Всеукраїнської академії наук, Київського губернського виконавчого комітету про необхідність прийняття пам'яткоохоронних заходів в ході вилучення церковних цінностей у фонд боротьби з голодом // Репресоване краєзнавство (1920–1930-ті роки). К., 1991.

¹⁴ Лист Наркомату освіти України до Київського губвиконкому про необхідність сприяння в охороні Софійського собору // Репресоване краєзнавство (1920–1930-ті роки). К., 1991. С. 373

¹⁵ Лист неодмінного секретаря ВУАН А. Ю. Кримського та голови Археологічного комітету Ф. І. Шміта до Наркома освіти України В. П. Затонського про невідкладні заходи по охороні Софійського собору // Репресоване краєзнавство (1920–1930-ті роки). К., 1991.

¹⁶ Митрополит Василь Липківський: матеріали до біографії / Академія наук України, Інститут української археографії, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. К., 1993.

¹⁷ Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 2 червня 1999 р. № 128 // Пам'ятки України: історія та культура. 1999. № 2–3. С. 6–7.

Москву. Губкопміс і Археологічний комітет звернулися до ВУЦВК із протестом проти вилучення цінностей із музеїв при храмах – Софійському соборі та Києво-Печерській лаврі¹⁸. Зокрема, було наголошено, що матеріальна цінність цих речей – нікчемна з огляду на їхнє історичне значення, тому використання таких предметів як лому є великою помилкою, і продаж їх за кордон принижує гідність робітничо-селянської влади.

Пам'яткоохоронні органи системи НКО УСРР, ВУАН і РНК спільно розв'язували питання про повернення в Україну цінностей, що вже передані до державного сховища РСФРР у Москві, а також проінспектували предмети в сейфах і сховищах фінансових органів УСРР. Всеукраїнська академія наук та Головополітосвіта НКО УСРР делегували Д. Щербаківського з його помічниками до Харкова й Москви на переговори про повернення неправомірно вилучених із київських музеїв та церков предметів історично-художнього значення¹⁹. Усі відібрані речі передавали до Першого державного музею Києва. Д. Щербаківський зазначав, що багато предметів історично-художнього значення, вивезених у Москву, вже були поламаними або фрагментованими, в напівзнищеному вигляді²⁰. Кожному із членів комісії необхідно було переглядати в день близько 100 пудів (1600 кг), працюючи по вісім годин, не маючи змоги здійснити кваліфікованої наукової атрибуції цінностей, і водночас вибрати предмети музейного значення. На жаль, речей із Святої Софії Д. Щербаківському не вдалося врятувати. Їх попсували ще під час транспортування, і в Москві здали на лом до приїзду комісії²¹. Пізніше більшість предметів із Софійського собору, що мали історичне та мистецьке значення, передали до організованого в 1926 р. музею на базі Києво-Печерської лаври²².

Чинні на території Святої Софії релігійні громади РПЦ та УАПЦ намагалися співпрацювати. Софійська комісія та УАПЦ разом піклувалися про охорону та збереження пам'ятки. Парафіяльна рада

¹⁸ О музейных ценностях // Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Украины. 1922. № 56.

¹⁹ По вилученню церковних скарбів для помочі голодаючим. Доповнення до інструкції // Збірник узаконень та розпоряджень Робітничо-селянського Уряду України. 1922. Ч. 19. С. 326–327. О передаче имущества монастырских, церковных и других религиозных установлений в ведение Народного Комиссариата Социального Обеспечения // Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Украины за 1919 год. Ч. 2. С. 654–655.

²⁰ О передаче Отдела по отделению церкви от государства и его местных органов из Наркомюста в Наркомвнудел // Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Украины. 1922. № 39. С. 632–633.

²¹ Науковий архів Інституту археології НАН України. Ф. 9. Щербаківський Д. М. Спр. 170. Повернення церковних цінностей з Москви до України (перша і друга подорожі до Москви). 1922–1923 рр.

²² О согласовании законодательной практики УССР и РСФСР по вопросу об отделении церкви от государства // Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Украины. 1920. № 22. С. 636.

виступила з ініціативою влаштування лекцій із софієзнавства, лектором вирішили запросити Д. Щербаківського²³. Непорозуміння між пам'яткоохоронцями та Старокиївською парафією виникали досить нечасто, але, попри це, без відома Археологічного комітету парафія вивезла з храму ікону Любецької Божої матері. Суперечки виникали й щодо ремонту собору, який здійснювала парафія, але щодо цього питання парафія визнала слухними всі пропозиції ВУАКУ та Софійської комісії²⁴.

Отже, починаючи з 1917-го – до початку 1930-х рр. собор Святої Софії зазнавав різноманітних впливів негативного характеру: вилучення церковних цінностей, руйнування самої пам'ятки за відсутності належного фінансування на дослідження та реставрацію у церковних парафій, які тоді перебували на території собору. Одним із шляхів порятунку Софії Київської, як це вбачали пам'яткоохоронці, мало стати його перетворення з чинного храму на музейний заклад. З огляду на це вони неодноразово порушували питання про створення музею на базі колекції собору.

З ініціативи Всеукраїнського комітету охорони пам'яток мистецтва і старовини та архітектурної секції підвідділу з ліквідації майна релігійних установ при відділі соціального забезпечення Київського губерніяльного виконавчого комітету на початку червня 1919 р. розпочали створення на базі Софійського собору музею релігійного культу, що розміщувався в Митрополитчому будинку. Таке доручення отримав М. Глоба, разом із яким працювали Ю. Красицький і К. Бедюк. Були визначені завдання музею релігійного культу. Пропонували створити кілька відділів: церковної археології, історії церкви, предметів релігійного культу, церковного облачення, церковного начиння, іконопису та церковного живопису, церковних книг, церковних меблів. Через місяць звітували, що робота триває на повну силу, майбутній музей щодня поповнювався новими цінними експонатами²⁵. На думку засновників музею, найбільш яскраві та досконалі взірці мистецтва належали саме до церковної старовини. Тому всі предмети, які зберігалися в різних церковних ризницях, треба зібрати в одному музеї з постійним доступом. Планували, що основою експозиції стануть фрагменти мармурового оздоблення пам'ятки, які було віднайдено під час археологічних та архітектурних досліджень XIX ст., взірці давньоруської підлоги, фотографії, креслення тощо. Проте всі речі, взяті з храмів, монастирів та інших культових установ, пропонували тимчасово повернути релігійним громадам до виходу відповідної постанови²⁶. Під час денікінської

²³ Письмо заведующего Архитектурной секцией киевского сектора ВУКОПИСа. 12 июля 1920 г. // Праці центру пам'яткознавства. К., 1993. Вип. 2. С. 271.

²⁴ По вилученню церковних скарбів для помочі голодаючим. Доповнення до інструкції // Збірник узаконень та розпоряджень Робітничо-селянського Уряду України. 1922. Ч. 19. С. 326–327.

²⁵ Про виконання директив НКО в справі вилучення речей мистецтва з склепів Рудметалторгу // Бюлетень Народного комісаріату освіти УРСР. 1930. № 56. С. 3.

²⁶ Про Вищий уряд Української Автокефальної Православної Соборної Церкви // Вісник Державних законів для всіх земель УНР. Вип. 1: 18 січня 1919 р. К., 1919. С. 3.

окупації, коли припинив свою діяльність Всеукраїнський комітет охорони пам'яток старовини і мистецтва, музей при Софійському соборі прийняв під свою опіку створений при Університеті святого Володимира Комітет охорони пам'яток історії²⁷. Почалася робота з його розширення та доповнення, що продовжилася після повернення радянської влади.

Варто зазначити, що проект створення музею на базі зібрання Софійського собору не було до кінця втілено в життя. Колекція матеріалів, що зберігалася у хрещальні собору, та цінних речей із його ризниці, не отримала офіційного оформлення як музейне зібрання. Часто термін «музей» використовували, вказуючи на те, що фактично існувало, проте формально не було закріплене. Ось як згадує Г. Лукомський організований музей у Митрополичому будинку: «...Я повинен згадати про музей собору Софії, влаштованого мною та моїми помічниками в чотирьох кімнатах першого поверху Митрополичого будинку біля Собору. Музей Собору – заклад, звичний в Італії (Сіена), але в Росії нічого подібного до сих пір не знали, і це був перший музей Собору в Росії. Тут перш за все були зібрані всі залишки колон, капітелей, шматки плиток, мозаїки різних періодів, які валялись в купах (серед яких гніздилися сотні летючих мишей) в хрещальній собору Святої Софії»²⁸.

Ідея офіційного оформлення Софійського музею як наукового та культурного закладу не відпускала вчених. Під час реорганізації державних пам'яткоохоронних органів Всеукраїнська академія наук наполягала на тому, щоб Софійський музей як суто науковий передали в її відання. У цей музей пропонували передати на зберігання всі вироби мистецтва, що тоді перебували в ризниці Софійського собору й не були доступними для наукової обробки та екскурсійного огляду²⁹. До 1923 р. завідувачем музею Софійського собору був Ю. Красицький. Він ставив питання про відкриття музею собору Святої Софії для широкої публіки³⁰. Наступним керівником Софійського музею став Ф. Шміт. Він декілька разів порушував питання про передачу цього музею у відання Софійської комісії. З таким клопотанням до Губполітосвіти зверталася і ВУАН.³¹ Софійська комісія звернулася з проханням посприяти розв'язати це питання. Вона ж натомість просила надіслати кошторис на утримання музею та спільну заяву Академії наук і Губполітосвіти про передачу музею Софійській

²⁷ Про виявлення речей-пам'яток по церквах, що закриваються // Бюлетень Народного комісаріату освіти УРСР. 1930. № 11. С. 10.

²⁸ Лукомський Г. К. Памятники церковной и гражданской архитектуры Киева XI–XIX века. Мюнхен, 1923. Т. 1. Церковная архитектура XI–XIX века. Византийское зодчество. Украинское барокко.

²⁹ Про завдання й планування археологічно-дослідних робіт в УСРР // Бюлетень Народного комісаріату освіти УРСР. 1931. № 49. С. 11–12.

³⁰ Про завдання, методи охорони та масової популяризації пам'яток культури // Бюлетень Народного комісаріату освіти УРСР. 1931. № 56. С. 6–7.

³¹ Про місцеві комісії охорони пам'яток культури й природи. Інструкція НКО УСРР // Бюлетень Народного комісаріату освіти УРСР. 1932. № 1. С. 6–7.

комісії³². У 1924 р. Ф. Шміт покинув роботу в музеї і перейшов на роботу до Російського інституту історії мистецтв у Ленінграді. Після його звільнення музеєм опікувався тодішній голова Софійської комісії О. Новицький.

Пізніше про матеріали, на той час зібрані в Митрополичому будинку, говорили, що це звалені шматки мармуру, шиферу та капітелей із Святої Софії. Співробітники Софійської комісії планували заснування нового музею в нартексі собору³³. У фондах Софії Київської збереглися фото облаштування експозиції саме в нартексі собору (рис. 1, 2).

Рис. 1.

У кошторис Комісія вносила статті на облаштування музею та забезпечення його штату висококваліфікованими кадрами. Туди само збиралися передати результати та матеріали всіх наукових пошуків на терені Софійського собору. В 1927 р. Софійська комісія на чолі з головою О. Новицьким внесла пропозиції про створення в Митрополичому будинку Муніципального музею міста Києва. Вони вказували, що сама споруда являє собою експонат такого музею³⁴. План організації Муніципального

³² Про музеї України. Постанова Ради народних комісарів УРСР // Збірник наказів Народного комісаріату освіти. 1938. № 33. С. 3–4.

³³ Про націоналізацію всіх бувших скарбових, удільних, монастирських, міських і поміщицьких земель // Збір законів і розпоряджень робітничо селянського уряду України і Уповноваженого РСФРРР. 1920. № 6. С. 135–141.

³⁴ Про охорону пам'яток культури та природи // Бюлетень Народного комісаріату освіти УРСР. 1930. № 13. С. 5.

Рис. 2.

музею було передано до Академії наук, де на одній із нарад Митрополичий будинок було визнано спорудою надзвичайної цінності³⁵. Планувалося відремонтувати цей будинок коштом міського комунального господарства. Було підготовлено докладний проект організації музею, складений повний кошторис із пояснювальною запискою М. Грушевського і поданий на затвердження Укрнауки НКО³⁶. Однак коштів на облаштування цього музею так і не виділили.

Зважаючи на те, що релігійна громада Софійського собору не проводила ремонтів у Соборі, а державні органи не фінансували об'єкт із неоформленим статусом, щоб захистити та зберегти Святу Софію для наступних поколінь. О. Новицький написав статтю до газети «Пролетарська Правда» під назвою «Київську Софію треба зробити заповідником». О. Новицький у статті пояснює й закликає: *«Київську Софію треба зробити заповідником. Між пам'ятками культури, що заховались від стародавніх часів, Київ має такий пам'ятник, який не тільки являється найдавнішим монументальним спорудженням УСРР дев'ятсотлітньої давности, але й безперечно найціннішим з науково-мистецького*

³⁵ Про передачу культхудожніх скарбів установам Упрнауки // Бюлетень Народного комісаріату освіти УСРР. 1929. № 49–50. С. 8.

³⁶ Про перенесення столиці Української Соціалістичної Радянської Республіки до м. Києва // Збірник законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України. 1934. № 4. С. 10.

боку пам'ятником цілого Союзу СРСР; це – Київська Софія. По своїм архітектурним формам вона майже не знаходить собі аналогії в архітектурі цілого світу, має найрідчайші в світі мозаїки XI століття, та єдині в світі фрескові розписи XI–XII в., що проливають світло на цілу культуру як давньої України, так і Росії, Візантії, Заходу й усього Союзу. Тому охорона та дослідження такого пам'ятника є справа великого державного значення не лише для Української Радянської Республіки, але й цілого Союзу СРСР. У якому ж стані знаходиться ця справа? Софійська Комісія, що існує при ВУАК, не раз закликала фахівців інженерів і оглядала Софію для виявлення питання про міцність самої будівлі. Виявлено, що західня стіна собору відхилилась у своїй середній частині, проміж аркбутанами, один з котрих стоїть у хрестильні, а другий супроти неї; що раніше вона підперта була ще двома аркбутанами, які потім знищено, що віковий мікроскопічний рух в осідаючих частинах будови йде своїм шляхом, але-ж безпосередньої швидкої загрози будові відмітити не можна. Гірша справа з мозаїками. Мозаїки настільки покриті порохом і закопчені, що, особливо в бані собору, утворили ніби сталактити, й цей порох і копоть не тільки кріпко осіли на мозаїках, але й пройшли проміж смальтами й змінили кольорову тональність. Крім того, в багатьох місцях випали деякі смальти. У деяких місцях гнізда смальт, що повипадали, заповнені новим тинком, а в деяких – нічим не заповнені, що свідчить про порівнюючи пізніші випадання. При легкому вистукуванні поверхні мозаїк пальцями виявлено, що цілі смуги, за виключенням лише невеликих шматків, разом із ґрунтом відійшли від стіни. Все вищезгадане, примушує визнати, що стан софійських мозаїк знаходиться в процесі повільного, але неухильного руйнування й викликає неспокій, навіть за близьке їхнє майбутнє. Що до фресок, то вони теж дуже забруднені, а вогкість, що осідає на стінах, сприяє цьому забрудненню ще більше. Отже, перш за все треба добре провітрити собор, щоб уникнути вогкості стін, очистити всі стіни від бруду, але перед очисткою треба закріпити частини розпису, які відстають від стіни. Тинькування на стінах собору має візантійський характер, – важно змішане не просто з піском, а трапляються солома та солом'яні вівсяна, як домішка, – через це воно міцне й зручне. До цього тинькування й треба прикріпити розпис. Це закріплення олійних фар сприятиме зміцненню фресок, бо шар фарби забрав з собою й фреску. Негайно ж треба встановити постійний і систематичний догляд за температурою й вогкістю повітря в соборі, за його регулярною вентиляцією. Що ж до наукового дослідження пам'ятки, то необхідно: а) перевести всі роботи, що стосуються з'ясування будівельної історії й сучасного стану будинку, б) перевести розкопки, як у межах садиби Софії, так і в самому соборі, в) вивчити мозаїчну й фрескову розпись собору з боку технічного й художньоісторичного; г) дослідити все оздоблення будинку й всі окремі пам'ятки старовини й мистецтва, що з ним зв'язані, д) виконати кресленики, малюнки, фотографії, зліпки,

які необхідні для наукового вивчення Софії на користь всесвітньої мистецтв; е) перевести всі необхідні архівні та літературні дослідження щодо документальної історії Софії, ж) видати загальну монографію про Софію. Софійська Комісія, в міру можливості, за допомогою Інспектури по охороні пам'яток культури та Київського Губвиконкому, де-що робила згідно з цим планом, а саме: відкрито досі невідому фреску XVII в. в головному вівтарі, реставровано найвидатніший в Софії пам'ятник станкового малярства, відомий під назвою "Микола Мокрий", проведено розкопки на садибі Софії, які виявили фундаменти надзвичайно цікавої в архітектурному відношенні будівлі. Ця будівля належить до XVII сторіччя, але частково спирається на мурування великокнязівської доби XI–XII в. Розкопки виявили план будівлі, знайдено чимало кафлей високої художньої вартості, різьблені плити червоного пісковика, посуд тощо. Під будівлею виявлено старовинні ходи з захисними нішами, що тягнуться в напрямку собору. Переведено роботи по закріпленню фресок в південній башті собору, причому за сферичним трикутником відкрита невідома раніше самого прекрасного зберігання фреска. Усю цю фреску вирішено було покинути не відкривати, гадаючи, що треба щось з такого цікавого залишити й нашим нащадкам, щоб і для них збереглася нічим непопсована старовинна фреска. Вважаючи, що небезпечний стан мозаїк вимагає піклування, якнайскоріше зробити з них копії, пре ступлено до цих копій, які робляться так: знімаються фотографії, знімок збільшується до натуральних розмірів й розфарбовується. Таким чином мозаїка не підлягає ніякій небезпеці за час копіювання. Робляться дослідження над мікрофлорою, зібраною в соборі. Нарешті переведена розчистка мозаїки, що знаходиться в бані. Я не кажу про архівні й літературні роботи, які проводяться весь час. Але треба зазначити, що все ж таки як слід роботи проводиться не могло, як через брак відповідних коштів, так і через те, що досі Софію використовує релігійна громада. 192 Використовування такого пам'ятника з культурною метою безперечно зв'язано, крім того, і з певною небезпекою для самої будови, особливо через випарювання від великої маси людей, яке осідає на стінах і спричинило до псування стану фресок і мозаїк. Для організації правильного дослідження Софії й для виявлення перед широкими масами робітництва й селянства величезного наукового, мистецького й загально-культурного значення необхідно перетворення собору на музей з постійним штатом і самостійним бюджетом, необхідно видрукування, крім великих капітальних видань, також популярних брошур й серії листівок з виображенням будови, її деталей та окремих пам'яток, зв'язаних з нею. Необхідно оголошення цієї садиби коло Софійського монастиря, в межах його старих стін, Державним Софійським Заповідником, яке єдине зможе достатньою мірою забезпечити правильний постійний догляд, охорону й всебічне дослідження як самої Софії, так і усієї її садиби, з її пам'ятками, що знаходяться на землі, й підведе під це дослідження тверду юридичну й

*економічну базу. Конче потрібно й бажано, щоб і місцеві органи влади (виконком і міськрада) взяли б ретельну участь в охороні такого величезного пам'ятника культури, як Софія, який розташовано на терені Києва*³⁷.

На жаль, вона надрукована не була. Навесні 1929 р. під час обговорення звіту Софійської комісії на засіданні ВУАН, в присутності голови Укрнауки Ю. Озерського, київський крайовий інспектор охорони пам'яток культури Ф. Ернст порушив питання про перетворення всього комплексу будівель навколо Софійського собору на державний заповідник³⁸. З цією метою секретар інспектури В. Базилевич після закінчення сесії показав мистецькі цінності собору Ю. Озерському і одержав від нього принципову згоду на заходи в цьому напрямі. Подібне рішення зафіксовано і в постанові Ради ВУАН від 17 червня 1929 р. на доповідь Софійської комісії. Зокрема, Всеукраїнська академія наук вказувала на місце Софії Київської в українській та світовій культурі та зазначала, що на даний момент пам'ятка перебуває в загрозовому становищі. Також наголошувалося на фінансуванні урядом збереження та дослідження пам'ятки.

Водночас Київська крайова інспектура охорони пам'яток культури вела роботу із створення заповідника «Київський акрополь», до складу якого планували внести Софійський собор та інші пам'ятки культури Старого Києва. Передусім рекомендувалося оголосити заповідником Софію Київську з садибою, культовими та цивільними спорудами³⁹. Інспектура звернулася до органів влади з проханням передати їй пам'ятки, що мали увійти до складу «Київського акрополя»: вся садиба Софійського собору, Золота Брама, Георгіївська церква, Десятинна з сусідніми садибами Петровського і Трубецького, Андріївська та Трьохсвятительська церкви і Михайлівський монастир.

Федір Ернст і секретар інспектури Василь Базилевич вказували на значення Верхнього, Ярославового міста: «Це був справжній акрополь, – писали вони у ювілейному провіднику «Київ» 1930 року видання Всеукраїнської академії наук, – звідки владні верстви тодішньої держави наглядали як за Подолом (де скупчена була торговельна, реміснича та трудова людність), так і за всією державою.

На жаль, Київський акрополь не був оголошений заповідником. На території, яку Федір Ернст означив як Київський акрополь, загинули Михайлівський Золотоверхий собор, Трьохсвятительська, Георгіївська, Десятинна та Стрітенська церкви.

Отже, починаючи з квітня 1919 р. було розпочато націоналізацію історико-культурних цінностей, які були в соборі Святої Софії, а з червня

³⁷ ІР НБУВ. Ф. 279. Спр. 523. Арк. 1–4.

³⁸ Про порядок обліку дзвонів // Бюлетень Народного Комісаріата освіти. 1930. № 13. С. 5.

³⁹ Про порядок охорони пам'яток культури, що перебувають у користуванні релігійних громад // Бюлетень Народного комісаріату освіти. 1930. № 48. С. 12.

1919 р. за розпорядженням НКО ВУКОПМІС розпочалося формування Державного музею. Завдяки спільним зусиллям таких учених та пам'яткоохоронців, як В. Базилович, В. Барвінок, М. Біляшівський, М. Бойчук, Й. Гермайзе, С. Гіляров, О. Грушевський, Ф. Ернст, О. Кобелев, В. Козловська, В. Кричевський, П. Курінний, О. Новицький, М. Макаренко, І. Моргилевський, В. Осьмак, Г. Павлуцький, Ф. Шміт, Д. Щербаківський та інші, діячів Старокиївської парафії при Києво-Софійському соборі, зокрема Ю. Красицького, якого можна вважати першим керівником створеного державного музею, вдалося провести найнеобхідніші роботи і не тільки зберегти собор, а й музеєфікувати його. Саме подвижницька робота пам'яткоохоронців попередила загрозу знищення низки цінних пам'яток культури, зокрема й собору Святої Софії. Одним із шляхів врятування Софії Київської стало його перетворення з чинного храму на музейний заклад.